

THE NEED TO USE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN UZBEKISTAN

Masharipov Masudjon Numonzhonovich ¹

Allamuratova Munira Saidmurot qizi ²

¹ PhD, Dean of the Faculty of Economics, Tashkent State Transport University

² Student of the Faculty of Economics, Tashkent State Transport University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4713917>

ARTICLE INFO

Received: 17th April 2021

Accepted: 21st April 2021

Online: 23rd April 2021

KEY WORDS

Financial reporting, accreditation, investment, consolidation.

ABSTRACT

The article deals with the issues of training a sufficient number of qualified specialists in the field of IFRS, the use of interactive methods. In general, the conceptual framework for preparing financial statements according to both national and international standards does not contradict each other.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Машарипов Маъсуджон Нуъмонжонович ¹

Алламуратова Мунира Саидмурот кизи ²

¹ PhD, декан факультета «Экономика» Ташкентского государственного транспортного университета

² Студент экономического факультета Ташкентского государственного транспортного университета

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 апреля 2021 г.

Утверждено: 21 апреля 2021 г.

Опубликовано: 23 апреля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Финансовая отчётность, аккредитование, инвестиция, консолидирование.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы подготовки достаточного количества квалифицированных специалистов в области МСФО, использование интерактивных методов. В целом концептуальная основа подготовки финансовой отчетности как по национальным, так и по международным стандартам не противоречат друг другу.

Развитие экономики страны напрямую связано с широким привлечением прямых иностранных инвестиций в отрасли и отрасли экономики, а также обеспечением

конкурентоспособности действующих хозяйствующих субъектов. Это также одно из приоритетных направлений производства импортозамещающей

и экспортной продукции (работ, услуг) путем повышения уровня качества продукции (работ, услуг) за счет внедрения современных технологий. Безусловно, обеспечение текущей реализации этих функций, как признается международными финансовыми институтами, языком ведения бизнеса зависит от финансовых показателей и их достоверности, которые формируются на основе бухгалтерской информации, которая рассматривается.

Субъекты предпринимательства, составляющие на добровольной основе финансовую отчетность в соответствии с МСФО, освобождаются от представления финансовой отчетности согласно национальным стандартам бухгалтерского учета.

В условиях глубокой интеграции экономик и глобализации современных экономических кризисов привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику требует индикации инвестиционной привлекательности через международно признанные формы и методы. Бунда рассматривается как визитная карточка для предоставления инвесторам экономической эффективности, возможностей и будущих показателей деятельности хозяйствующих субъектов, действующих в нашей стране, в виде финансовой отчетности в соответствии с требованиями, изложенными в международных стандартах финансовой отчетности

(МСФО), а также обеспечения их достоверности.

По этой причине Указ президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" от 24 апреля 2015 года, ПФ-4720, Указ № 3946 "О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан" от 19 сентября 2018 года, а также дополнительные меры по переходу к созданию и ведению аудиторской деятельности в акционерных обществах, составление финансовой отчетности и ее достоверность определяются на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)¹.

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) позволяет совершенствовать систему внутреннего управления компаниями за счет использования единых методов бухгалтерского учета, предоставлять заинтересованным лицам информацию о финансовом положении предприятия и повышать конкурентоспособность компании.

Зачем нужны международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и из чего они сделаны?

Инвесторы и пользователи другой финансовой информации (например, государственные органы, профсоюзы, деловые партнеры и т. д.) будут заинтересованы в

¹ <https://www.lex.uz/docs/4746047>

информации об интересующей их организации. Этот интерес проистекает из необходимости принятия ими экономических, инвестиционных и правовых решений.

Естественно, интересоваться такими вопросами, как ситуация с долгами. Кроме того, потенциальный инвестор постарается тщательно оценить свое решение о том, стоит ли вкладывать деньги в бизнес, в котором ему придется сравнивать организацию с другими компаниями сети, в которой он работает.

В соответствии с вышеуказанным решением, начиная с 2021/2022 учебного года, предметы бухгалтерского учета и аудита определяются только в рамках международной сертификации преподавателями, успешно сдавшими предмет "международные стандарты финансовой отчетности" или "международные стандарты аудиторской деятельности" или имеющими международные сертификаты бухгалтерского учета. С учетом этого в Ташкентском государственном университете транспорта планируется проведение следующих работ по дисциплинам "бухгалтерский учет" и "аудит":

1. В целях получения сертификатов об успешном присвоении предмета "международные стандарты финансовой отчетности профессорам и преподавателям кафедры" бухгалтерский учет "в образовательных центрах, аккредитованных на первом этапе, был составлен учебный план по

дисциплине" международные стандарты финансовой отчетности". На втором этапе планируется получение дипломов assa и assa DipIFR, sra, CIPA;

2. Планируется создание виртуального поля (сайта) кафедрой "Бухгалтерский учет" с целью оперативного ознакомления студентов университета с инновациями в области бухгалтерского учета с целью обеспечения самостоятельных глубоких знаний студентов с использованием информационной сети интернет global;

3. При участии профессоров, преподавателей, студентов и сотрудников бухгалтерской службы зарубежных известных высших учебных заведений онлайн-система по актуальным вопросам применения бухгалтерского учета предусматривает организацию семинаров, тренингов, Вебинаров, круглых столов, мастер-классов и других мероприятий.

4. Организация учебных курсов в рамках международной сертификации бухгалтеров в транспортной системе с начала 2021 года было установлено, что транспортировка и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на конец года должны осуществляться только на основе МСФО.

Указом президента "О мерах по обеспечению более эффективной организации процесса приобретения прав на земельные участки и другое недвижимое имущество в рамках

проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода" далее этим решением был утвержден перечень организаций, которым необходимо перейти на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) с 2021 года и указано, что они должны иметь в департаменте бухгалтерской службы не менее трех сертифицированных специалистов, обладающих навыками работы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)².

В процессе развития экономики от дальнейшего развития транспортного сектора зависит и повышение качества предоставляемых услуг. Обновление материально-технической базы за счет привлечения иностранных инвестиций является важнейшим вопросом. Поэтому заключение финансовой отчетности транспортных предприятий на основе требований международных стандартов не будет преувеличением сказать, что это средство вхождения иностранных инвестиций.

Практические преимущества, достигнутые в результате перехода на МСФО показали свои результаты:

– Рыночная капитализация оценки активов – на практике первоначальная стоимость активов и обязательств и использование ее текущей рыночной капитализации помогут принимать эффективные

решения как для инвестора, так и для самой организации;

– Конкретные рекомендации по условным активам и оценочным обязательствам – для принятия пользователями правильного решения важно не только предоставлять информацию об операциях на основе документов, но и отражать в текущих отчетах последствия событий, которые могут произойти в будущем;

– Составление консолидированной финансовой отчетности – многие крупные компании составляют консолидированную отчетность с учетом предприятий, входящих в ее состав, но тот факт, что они не учитывают при ее составлении современные консолидации, заставляет реальное положение этой группы компаний оставаться невидимым. Консолидированный отчет по МСФО является отдельным специальным компонентом финансовой отчетности и к нему предъявляются особые требования.

Онлайн-конференции на тему "Возможности и актуальные вопросы" был проведен краткий опрос среди преподавателей, студентов и специалистов "На каком языке предпочитаете использовать МСФО?"³

^{2 2} https://www.uza.uz/uz/posts/ozbekistonda-moliyaviy-hisobotning-xalqaro-standartlariga-otishiyangicha-yondashuv-va-imkoniyatlar_190586

³ Хамид ИРГАШЕВ, АСА, АССА, Буюк Британиядаги Hult халқаро бизнес мактаби доценти, Тошкент давлат иқтисодиёт университети хорижий маслаҳатчиси ва эксперти, Иброҳим АХМАДХОНОВ, Молия вазирлиги бухгалтерия ҳисоби ва аудит услубиёти департаменти директор ўринбосари

Как видно из результатов данного опроса, существует большой спрос на применение и изучение китайского языка на узбекском языке. Исходя из этого, целесообразно создавать на национальном рынке качественную учебную литературу и практические пособия, соответствующие мировому стандарту. Опираясь на зарубежный опыт в области учебной литературы, престижные высшие учебные заведения, имеющие квалифицированные педагогические кадры в области образования, должны создать систему создания такой литературы. Такие проекты могут быть реализованы на основе грантов, выделяемых профильными министерствами, заинтересованными крупными организациями и иностранными донорами. Стоит отметить, что

успешная реализация этих проектов не только повышает финансовую грамотность участников (педагогических кадров, студентов и специалистов) в области ИКТ, но и соответствует интересам зарубежных финансовых институтов в создании благоприятного инвестиционного климата в регионе и достижении прозрачности.

Переход на МСФО и успешное внедрение МСФО созданными организациями не только обеспечивает перспективу компании, но и оказывает положительное влияние на развитие целых отраслей экономики. Для этого задачи и трудности, которые перед нами стоят, должны быть решены эффективно и в установленные сроки.

Литературы:

1. <https://www.bss.uz/article/602-kak-primenyat-msfo-ias-1-predstavlenie-finansovoy-otchetnosti>
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.06.2020 й., 10/20/3239/0721-сон
3. <https://zamin.uz/iqtisodiyot/68700-moliyaviy-hisobotning-halqaro-standartlariga-qanday-utiladi.html>
4. Ўзбекистон Республикасининг Ягона миллий баҳолаш [стандартига](#) 8-ИЛОВА